
A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO AMBIENTE DIGITAL: ASSIMETRIA INFORMACIONAL E LIMITES DO PODER ALGORÍTMICO

THE PROTECTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: INFORMATION ASYMMETRY AND LIMITS OF ALGORITHMIC POWER

Francielle Lavagnoli¹

Paulo Eduardo de Freitas Cavalcante Filho²

Alexandre Barbosa da Silva³

LAVAGNOLI, Francielle; CAVALCANTE FILHO, Paulo E. de F.; SILVA, Alexandre B. da. A proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital: assimetria informacional e limites do poder algorítmico. *Revista Direito, Inovação e Regulações*: Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Julho. 2025; v. 4 (n. 9): 44-61. ISSN-e: 2965-0860. DOI 10.5281/zenodo.20385407

¹ Mestranda no PPGD da Univel. Especialista em Advocacia Civil e Processo Civil. Procuradora Autárquica. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Direito Civil e Regulações (Univel) e do Grupo "Virada de Copérnico" (UFPR). E-mail: falavagnoli@hotmail.com. ORCID: 0009-0006-7576-2757.

² Mestrando no PPGD da Univel. Especialista em Direito Público (Damásio de Jesus) e em Direito e Processo do Trabalho e Previdenciário (Estácio de Sá). Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais e Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas do Paraná. E-mail: eduardocavalcantemagis@gmail.com. ORCID: 0009-0002-2766-5195.

³ Doutor em Direito Civil pela UFPR (2014). Mestre em Direito Processual Civil pela UNIPAR (2002). Coordenador do PPGD (Mestrado) da Univel. Professor de graduação e pós-graduação em Direito na Univel. Líder do Grupo de Pesquisa em Direito Civil e Regulações do PPGD/Univel. Pesquisador do Grupo "Virada de Copérnico" (PPGD/UFPR). E-mail: alexandre@univel.br. ORCID: 0000-0001-5971-8824.

RESUMO

O presente artigo analisa a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital a partir da relação entre assimetria informacional, plataformas digitais e limites do poder algorítmico, à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Parte-se da premissa de que a centralidade das plataformas na mediação das interações sociais intensifica desigualdades informacionais e amplia a exposição infantojuvenil a riscos específicos, especialmente em razão da opacidade dos fluxos de dados, dos sistemas de recomendação e da lógica econômica orientada ao engajamento. A pesquisa adota abordagem qualitativa, com emprego do método dedutivo, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e análise jurídico-dogmática da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e da Lei n.º 15.211/2025, bem como de sua regulamentação recente. Sustenta-se que o direito brasileiro avançou na especialização normativa da tutela infantojuvenil em ambientes digitais, mas ainda enfrenta obstáculos relevantes quanto à implementação, fiscalização e contenção dos efeitos do poder algorítmico. Conclui-se que a proteção integral, quando projetada sobre o espaço digital, exige previsão normativa, igualmente regulação efetiva, atuação institucional coordenada e conformação tecnológica compatível com o melhor interesse de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Assimetria Informacional; Crianças e Adolescentes; Plataformas Digitais; Poder Algorítmico; Regulação.

ABSTRACT

This article analyzes the protection of children and adolescents in the digital environment through the relationship between information asymmetry, digital platforms, and the limits of algorithmic power, in light of the Brazilian legal system. It is based on the premise that the centrality of platforms in mediating social interactions intensifies informational inequalities and increases children's and adolescents' exposure to specific risks, especially due to the opacity of data flows, recommendation systems, and the economic logic oriented toward engagement. The research adopts a qualitative approach, using the deductive method, and is developed through bibliographical review and legal-dogmatic analysis of the Federal Constitution, the Statute of the Child and Adolescent, the Brazilian Civil Rights Framework for the Internet, the General Data Protection Law, and Law No. 15,211/2025, as well as its recent regulation. It is argued that Brazilian law has advanced in the normative specialization of child and adolescent protection in digital environments, but still faces significant obstacles regarding implementation, oversight, and the containment of the effects of algorithmic power. It is concluded that comprehensive protection, when projected onto the digital sphere, requires not only legal provisions, but also effective regulation, coordinated institutional action, and technological design compatible with the best interests of children and adolescents.

Keywords: Information Asymmetry; Children and Adolescents; Digital Platforms; Algorithmic Power; Regulation.

INTRODUÇÃO

A intensificação do uso de tecnologias digitais e a centralidade das plataformas na organização das relações sociais têm produzido transformações significativas no modo como informações são geradas, distribuídas e consumidas. Nesse cenário, a mediação algorítmica das interações e a concentração de dados em grandes plataformas digitais alteram

profundamente as dinâmicas informacionais, impactando diretamente a forma como indivíduos exercem seus direitos e tomam decisões. Tal contexto evidencia a ampliação de fenômenos clássicos, como a assimetria informacional, atualmente potencializada por estruturas tecnológicas complexas e, em grande medida, opacas.

No ambiente digital, a assimetria informacional não se limita ao acesso desigual à informação, uma vez que igualmente há a dificuldade de compreensão dos mecanismos que estruturam a circulação de conteúdos, a coleta de dados e os critérios de recomendação adotados pelas plataformas. Essa realidade torna-se especialmente sensível quando se trata de crianças e adolescentes, sujeitos que, à luz da legislação brasileira, são titulares de proteção integral e prioridade absoluta, conforme estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A sua inserção em ambientes digitais marcados por alta complexidade informacional e intensa mediação tecnológica amplia essa condição de vulnerabilidade, exigindo uma análise jurídica específica e qualificada.

Além disso, o poder exercido pelas plataformas digitais por meio de sistemas algorítmicos, responsáveis por organizar, priorizar e direcionar conteúdos revela um novo campo de questões a serem tratadas pelo direito. A atuação dessas estruturas, muitas vezes caracterizada pela ausência de transparência quanto aos seus critérios de funcionamento, pode influenciar a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos, práticas e interações que impactam seu desenvolvimento e sua proteção.

A assimetria informacional e o poder algorítmico se articulam como elementos centrais para a compreensão dos riscos e desafios atualmente vivenciados e tocantes à proteção de menores no ambiente digital.

Diante desse cenário, impõe-se a necessidade de reflexão acerca da suficiência dos instrumentos jurídicos existentes para a tutela de crianças e adolescentes nas relações mediadas por plataformas digitais.

A estrutura jurídica brasileira dispõe de relevantes marcos normativos, como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e, mais recentemente, da Lei n.º 15.211/2025 – igualmente popularizada como ECA Digital, legislações essas que estabelecem marcos normativos relevantes para a proteção de direitos fundamentais no ambiente digital. Contudo, a complexidade das estruturas informacionais e a crescente autonomia dos sistemas algorítmicos desafiam a efetividade desses mecanismos, indicando possíveis lacunas e a necessidade de aprimoramento regulatório.

Nesse contexto, o presente artigo objetiva analisar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital a partir da relação entre assimetria informacional, atuação de plataformas digitais e limites do poder algorítmico. Busca-se compreender de que forma tais dinâmicas impactam a efetividade da proteção integral e quais são os desafios enfrentados pelo Direito na formulação de respostas compatíveis com essa realidade.

Para o desenvolvimento da pesquisa, adota-se abordagem qualitativa, com emprego do método dedutivo. Parte-se de premissas normativas gerais extraídas da Constituição da República, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e da Lei n.º 15.211/2025, bem como de aportes doutrinários acerca da proteção integral, da vulnerabilidade informacional e da governança algorítmica.

A partir dessas bases gerais, procede-se à análise de sua incidência sobre situações específicas do ambiente digital, especialmente no que se refere à atuação das plataformas, à intensificação da assimetria informacional e aos limites jurídicos do poder algorítmico em relação a crianças e adolescentes.

O percurso metodológico, portanto, desloca-se do plano normativo-abstrato para o plano problemático-concreto, com o objetivo de verificar se o ordenamento jurídico brasileiro oferece respostas suficientes à tutela infantojuvenil em ambientes digitalmente mediados.

2 AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO SUJEITOS DE PROTEÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A proteção jurídica de crianças e adolescentes no Brasil encontra fundamento direto na Constituição da República de 1988, que estabelece, em seu artigo 227, o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de direitos fundamentais, incluindo a vida, a dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária (Brasil, 1988).

Tal previsão inaugura um modelo jurídico pautado na doutrina da proteção integral, que reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, demandando tutela diferenciada.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.º 8.069/1990 - materializa esse novo modelo ao estabelecer um sistema normativo voltado à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, reforçando sua condição de sujeitos de direitos e a necessidade de atuação articulada entre Estado, família e sociedade (Brasil, 1990).

Nesse sentido, assevera Veronese, que:

Assim, o advento da Lei n.º 8.069/1990 significa para o direito da criança e do adolescente uma verdadeira revolução, ao adotar a Doutrina da Proteção Integral. Segundo tal doutrina toda criança e adolescente são mercedores de direitos próprios e especiais que, em razão de sua condição específica de pessoas em desenvolvimento, estão a necessitar de uma proteção especializada, diferenciada e integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente ao assegurar em seu art. 1º a proteção integral à criança e ao adolescente, reconheceu como fundamentação doutrinária o princípio da Convenção que em seu já citado art. 19. Aliás, tal regra repetiu o que já havia sido inscrito na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, que no Princípio 9º dispunha: “A criança gozará proteção contra quaisquer

forma de negligência, crueldade e exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma (Veronese, 2012, p. 123).

Nesse contexto, a noção de vulnerabilidade assume papel central, sendo inerente à condição de crianças e adolescentes. A doutrina da proteção integral reconhece que tais sujeitos demandam especial atenção em razão de sua idade, e em virtude de sua (in)capacidade de autodeterminação em determinadas situações, o que justifica a imposição de deveres jurídicos reforçados aos demais atores sociais.

Conforme destaca Veronese (2025), a proteção integral implica reconhecer a criança como pessoa em desenvolvimento, exigindo do ordenamento jurídico respostas proporcionais às suas necessidades específicas.

Além disso, a Constituição Federal introduz igualmente o princípio da prioridade absoluta, que impõe a precedência na formulação e execução de políticas públicas, bem como na destinação de recursos e na proteção jurídica de crianças e adolescentes (Brasil, 1988). O princípio possui relevância direta na análise das relações estabelecidas no ambiente digital, na medida em que exige que eventuais conflitos envolvendo menores sejam interpretados à luz de sua condição prioritária.

No plano infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA) reforça a necessidade de proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Brasil, 1990).

O princípio da prioridade absoluta, tão logo incorporado, representou uma ruptura com a antiga doutrina da situação irregular, ao instituir um sistema normativo de proteção integral voltado à criança e ao adolescente. Esse novo paradigma passou a assegurar um conjunto amplo de direitos e garantias até então inexistente, conferindo centralidade à tutela da dignidade, do desenvolvimento e da condição peculiar de pessoa em formação. Trata-se, ademais, de diretriz protetiva reconhecida no plano internacional, ao atribuir à família, à sociedade e ao Estado deveres compartilhados e prioritários de cuidado, proteção e promoção do desenvolvimento infantojuvenil. Contexto em que, consoante ao exposto:

Fica evidente, portanto, em razão da especialidade do direito da infância e juventude, a necessidade da prática de ações afirmativas com o objetivo de materializar os direitos consagrados constitucionalmente, visando corrigir erros históricos e os efeitos da descriminalização existente contra as minorias (Marcus Junior, 2012, p. 21).

Essa proteção ampla e multifacetada permite a adaptação do regime jurídico às novas realidades sociais, incluindo aquelas decorrentes da digitalização das interações humanas. A criança e o adolescente, a partir de seu nascimento, necessitam de amparo material e afetivo, pois encontram-se em construção a sua personalidade e as suas estruturas física e mental. Nesse vértice, a vulnerabilidade existencial da criança e do adolescente encontra-se associada à sua personalidade ainda em desenvolvimento.

Reconhece-se, inclusive, que hodiernamente tem se destacado a existência de uma condição de hipervulnerabilidade de crianças e adolescentes em determinados contextos, especialmente em ambientes mediados por tecnologias digitais. Embora a vulnerabilidade seja característica inerente à infância e adolescência, sua intensificação em contextos específicos justifica a adoção de mecanismos adicionais de proteção jurídica.

Para Mendes e Bioni (2019), a proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser orientada por um regime jurídico mais rigoroso, justamente em razão dessa condição agravada de vulnerabilidade, além disso, esse reconhecimento decorrente da aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social.

Nesse cenário, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei n.º 13.709/2018 - estabelece regras específicas para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, determinando que esse tratamento deve observar o melhor interesse do menor (Brasil, 2018). Tal diretriz reforça a centralidade da proteção integral no ambiente digital, o que evidencia para a necessidade de que práticas informacionais sejam compatíveis com a proteção de direitos fundamentais.

Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro estrutura um sistema robusto de proteção de crianças e adolescentes, fundados em princípios constitucionais e normas infraconstitucionais, que reconhecem sua condição de sujeitos de direitos e sua vulnerabilidade específica. Contudo, a transposição desses fundamentos para o ambiente digital impõe desafios relevantes, em especial diante da complexidade das plataformas e da assimetria informacional que caracteriza essas relações, aspectos que serão aprofundados nos capítulos seguintes.

3 O AMBIENTE DIGITAL E PLATAFORMAS: ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E CENTRALIDADE INFORMACIONAL

A consolidação do ambiente digital como espaço de interação social, econômica e comunicacional é um dos traços marcantes da contemporaneidade. Momento em que as plataformas digitais exercem função essencial, atuando como intermediárias técnicas e como agentes que organizam, filtram e direcionam o fluxo informacional. Essa centralidade altera significativamente a forma como informações são produzidas, acessadas e compartilhadas, impactando diretamente as relações jurídicas estabelecidas nesse ambiente.

As plataformas digitais podem ser compreendidas como infraestruturas tecnológicas que viabilizam a interação entre múltiplos usuários, promovendo a circulação de conteúdo, serviços e dados em larga escala. Segundo Srnicek (2017), essas plataformas constituem modelos econômicos baseados na coleta e processamento de dados, nos quais a informação se torna elemento central de geração de valor. Essa lógica evidencia que o ambiente digital não é neutro, mas sim, estruturado a partir de interesses econômicos e estratégias de captação e retenção de usuários.

A centralidade informacional das plataformas decorre da sua capacidade de concentrar, processar e monetizar grandes volumes de dados. Conforme destaca Zuboff (2019), a economia digital contemporânea se organiza em torno da extração e utilização de dados comportamentais, permitindo que empresas desenvolvam mecanismos sofisticados de previsão e influência sobre comportamentos. Embora essa dinâmica não se limite a um único setor, ela se intensifica nas plataformas que operam como mediadoras de relações sociais, sobretudo aquelas voltadas à comunicação e ao compartilhamento de conteúdo (Mittelstadt, 2016).

A atuação dessas plataformas envolve a disponibilização de espaço para interação, bem como definição de critérios que orientam a visibilidade e a circulação de conteúdos. Nesse sentido, algoritmos desempenham função essencial ao ordenar informações, priorizar determinados conteúdos e estruturar a experiência do usuário. Como bem pontua Gillespie (2018), tais sistemas não operam de forma puramente técnica, tendo em vista que incorporam decisões que influenciam diretamente o acesso à informação, conferindo às plataformas função relevante na organização do espaço público digital.

A centralização informacional decorrente desse modelo, que, por sua vez gera repercussões jurídicas, cita-se – no que toca à distribuição de poder entre plataformas e usuários. Enquanto as primeiras detêm controle sobre os dados, regras de funcionamento e critérios de visibilidade, os usuários, em especial, no que toca às crianças e aos adolescentes, se encontram em posição significativamente menos informada – hipervulneráveis - quanto às dinâmicas que estruturam o ambiente digital. Essa diferença de posição evidencia um cenário propício à ampliação de assimetrias informacionais, com impactos diretos na proteção de direitos.

No Brasil, o Marco Civil da Internet - Lei n.º 12.965/2014 - estabelece princípios, garantias e deveres para o uso da internet, reconhecendo a importância da liberdade de expressão, da proteção de dados pessoais e da neutralidade de rede (Brasil, 2014). Contudo, embora represente um marco normativo importante, sua estrutura foi concebida em um momento anterior à consolidação de modelos intensivos de exploração de dados e à ampliação do papel dos algoritmos na mediação das interações digitais, o que acaba por evidenciar desafios quanto à sua suficiência regulatória diante das transformações recentes e constantes.

Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei n.º 13.709/2018 - introduziu parâmetros para o tratamento de dados no ambiente digital, reconhecendo a necessidade de transparência, finalidade e adequação no uso das informações pessoais (Brasil, 2018). Ainda assim, a complexidade das práticas adotadas pelas plataformas e a dificuldade de compreensão dessas práticas por parte dos usuários reforçam a existência de um cenário de centralização informacional que desafia a efetividade da proteção jurídica.

Nesse viés, o ambiente digital contemporâneo caracteriza-se pela centralidade das plataformas na organização dos fluxos informacionais e pela concentração de poder decorrente do controle de dados e algoritmos. Tal configuração redefine as relações sociais, ao passo que igualmente impõe novos desafios ao Direito, sobretudo no que diz respeito à tutela de grupos vulneráveis, a exemplo de crianças e adolescentes. A compreensão dessas

dinâmicas é fundamental para a análise da assimetria informacional no ambiente digital, tema que será aprofundado na sequência.

As características estruturais do ambiente digital, marcadas pela centralização informacional, pela opacidade dos processos tecnológicos e pela assimetria entre plataformas e usuários, demonstram que a vulnerabilidade infantojuvenil não decorre apenas dos conteúdos acessados, mas também da arquitetura que organiza a experiência digital.

De certo modo o lugar da criança na cultura naturalizou-se na perspectiva da recepção, ainda que se reconheça suas capacidades de contemplação ativa e ressignificação. No contraponto, naturalizou-se também ser o adulto quem produz e apresenta a cultura às crianças. Paradoxalmente, quando a perspectiva da imersão ameaça desnaturalizar esses lugares verticalizados, emerge uma série de discursos sobre a fragilidade infantil e sobre os riscos e perigos que envolvem a relativa autonomia que a experiência imersiva propõe (Pereira, 2013, p. 324).

Diante disso, a análise jurídica da proteção de crianças e adolescentes não pode limitar-se à descrição das plataformas ou ao reconhecimento abstrato da vulnerabilidade, exigindo igualmente o exame do modo pelo qual o poder é exercido por intermédio de sistemas algorítmicos. Sob essa perspectiva, torna-se necessário investigar, de forma específica, como o poder algorítmico se manifesta, quais riscos produz e em que medida o direito brasileiro dispõe de instrumentos aptos a limitá-lo.

3.1 ASSIMETRIA INFORMACIONAL NO AMBIENTE DIGITAL E SEUS IMPACTOS SOBRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A assimetria informacional Herscovici (2021) constitui fenômeno amplamente reconhecido na teoria econômica e jurídica, caracterizando-se pela desigualdade no acesso, controle e compreensão das informações entre os agentes envolvidos em determinada relação. No ambiente digital, essa assimetria adquire contornos mais complexos em razão da centralização de dados pelas plataformas e da opacidade dos mecanismos que estruturam a circulação de conteúdos. Tal cenário intensifica desequilíbrios já existentes, bem como afeta de maneira mais sensível grupos em condição de vulnerabilidade.

No cenário brasileiro, a vulnerabilidade informacional pode ser compreendida como uma extensão da vulnerabilidade já reconhecida no âmbito do direito do consumidor, que parte da premissa de que o usuário se encontra em posição de desvantagem frente ao fornecedor, especialmente no que toca ao domínio técnico e informacional (Marques; Benjamin; Miragem, 2022). No ambiente digital, essa desigualdade é ampliada pela complexidade tecnológica das plataformas, o que dificulta a compreensão, por parte dos usuários, das formas de coleta, tratamento e utilização de seus dados.

Para crianças e adolescentes, essa assimetria informacional assume caráter ainda mais preocupante, em razão da limitação natural decorrente da condição de desenvolvimento físico, psicológico e social desse grupo de pessoas (Pasquale, 2015).

Nota-se, portanto, que crianças e adolescentes não possuem condições de entender o caráter persuasivo dos ambientes digitais em que estão inseridas, eis que esses ambientes são altamente dinâmicos e estruturados por lógicas que não lhes são plenamente acessíveis. Nesse sentido, são válidas as lições de Verbicaro e Silva, autores que afirmam que:

A abordagem utilizada é agressiva, fruto de um verdadeiro assédio, subjugando a capacidade de escolha e reflexão do indivíduo, obrigando-o a decidir por impulso e de acordo com um único padrão estético estabelecido, o que naturalmente se agrava se o destinatário da mensagem for uma criança, cujo desenvolvimento intelectual incompleto a impede de discernir, ou mesmo de se precaver de conteúdos invasivos e não menos abusivos, daí porque é possível falar de que o público infantil se enquadra na categoria dos “hipervulneráveis”. (Verbicaro, Silva; 2017, p. 04)

Nesse sentido, igualmente leciona Bioni (2019), ao destacar que a proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes deve considerar sua maior exposição a riscos decorrentes da dificuldade de compreensão das práticas informacionais, o que exige um regime jurídico mais protetivo.

A assimetria informacional, nesse contexto, vai além da ausência de informação, eis que igualmente se traduz na dificuldade de compreensão e de controle sobre os próprios dados e sobre as dinâmicas que orientam a experiência digital. A coleta massiva de dados, muitas vezes realizada sem qualquer transparência, e a utilização dessas informações para fins diversos reforçam um cenário em que os usuários, especialmente os mais jovens, não possuem condições reais de avaliar os impactos de suas interações no ambiente digital. Nesse sentido, Doneda (2021) ressalta que a proteção de dados pessoais deve ser compreendida como instrumento essencial para o equilíbrio das relações informacionais.

Além disso, a forma como as informações são apresentadas no ambiente digital contribui para a manutenção dessas assimetrias. Termos de uso extensos, linguagem técnica e ausência de mecanismos efetivos de esclarecimento dificultam o exercício de direitos por parte dos usuários.

Para Mendes (2020), a efetividade da proteção de dados depende da existência de normas, bem como da possibilidade de compreensão e controle por parte dos titulares, o que se mostra particularmente desafiador no caso de crianças e adolescentes.

No plano normativo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece princípios norteadores e que objetivam mitigar a assimetria informacional, como a transparência, a finalidade e a necessidade no tratamento de dados (Brasil, 2018).

Ademais, ao tratar especificamente de dados de crianças e adolescentes, a legislação determina a observância do melhor interesse do menor, o que da mesma forma objetiva

reforçar a necessidade de proteção. Contudo, a aplicação prática desses princípios enfrenta limitações diante da complexidade das estruturas informacionais e da dificuldade de fiscalização das práticas adotadas pelas plataformas digitais.

A assimetria informacional no ambiente digital, portanto, revela-se como elemento central para a compreensão dos riscos enfrentados por crianças e adolescentes. A combinação entre complexidade tecnológica, concentração de dados e limitações cognitivas próprias da idade intensifica a ampliação da vulnerabilidade, exigindo uma abordagem jurídica que vá além da mera disponibilização formal de informações. Momento em que, torna-se fundamental analisar como o poder algorítmico das plataformas se articula com essas assimetrias.

4 OS LIMITES JURÍDICOS E DESAFIOS REGULATÓRIOS NO BRASIL

A proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, no direito brasileiro, deve ser compreendida a partir de uma leitura sistemática que articule fundamentos constitucionais, normas infraconstitucionais de proteção de direitos e instrumentos normativos recentes voltados especificamente à realidade digital. Nesse plano, o ponto de partida permanece sendo o art. 227 da Constituição da República, que consagra a proteção integral e a prioridade absoluta, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com precedência material e jurídica, a efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes (Brasil, 1988).

O comando normativo não se limita ao espaço físico tradicional, projetando-se igualmente sobre ambientes digitais, nos quais a experiência infantojuvenil passou a ser mediada por fluxos intensos de dados, sistemas automatizados de recomendação e arquiteturas tecnológicas opacas (Veronese, 2025).

No plano infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente continua a exercer função estruturante, uma vez que fornece o regime principiológico geral de tutela contra negligência, exploração, violência e opressão, além de consolidar a compreensão de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento (Veronese, 2012).

Essa moldura normativa dialoga, no ambiente digital, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, cujo art. 14 estabelece disciplina específica para o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, sob o critério do melhor interesse (Brasil, 2018).

A conjugação entre ECA e LGPD evidencia que a tutela infantojuvenil no espaço digital não pode ser reduzida a uma perspectiva meramente contratual ou informacional, exigindo proteção reforçada diante da maior vulnerabilidade desse público em relações tecnologicamente mediadas (Doneda, 2021).

Nessa mesma linha, o Marco Civil da Internet permanece relevante ao assegurar princípios como proteção da privacidade, proteção de dados pessoais e responsabilidade compatível com o uso da rede (Brasil, 2014).

Todavia, sua importância, embora decisiva, não esgota os problemas surgidos com a evolução das plataformas digitais e com a ampliação do papel de sistemas algorítmicos na mediação das interações sociais. O que se observa é que a disciplina geral do ambiente digital precisa ser lida em conjunto com normas mais específicas, aptas a responder às assimetrias informacionais e aos riscos próprios de ecossistemas digitais frequentados por crianças e adolescentes (Magrani, 2019).

Foi justamente nesse contexto que a Lei n.º 15.211/2025 instituiu disciplina própria para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A lei passou a incidir sobre produtos e serviços de tecnologia da informação direcionados a esse público ou de acesso provável por ele, consolidando, em plano setorial, a exigência de que o ambiente digital seja estruturado de modo compatível com a proteção integral, com o melhor interesse e com a prevenção de riscos (Cavalcante, 2025).

Em vez de se limitar à reafirmação abstrata de direitos, a legislação projeta a tutela infantojuvenil sobre a própria conformação dos serviços digitais, o que representa movimento de densificação normativa (Brasil, 2025).

Além disso, a regulamentação promovida pelo Decreto n.º 12.880/2026 conferiu maior concretude ao regime instituído pela Lei n.º 15.211/2025, especialmente ao disciplinar mecanismos confiáveis de aferição de idade e ao fixar critérios mínimos como proporcionalidade, acurácia, robustez, proteção da privacidade e dos dados pessoais, inclusão e não discriminação, transparência, auditabilidade e interoperabilidade (Brasil, 2026).

Com isso, reforçou-se a compreensão de que a tutela jurídica de crianças e adolescentes no ambiente digital não pode ficar condicionada a expedientes meramente formais ou autodeclaratórios, reclamando medidas estruturalmente orientadas à prevenção de riscos (Brasil, 2026).

A ANPD, por sua vez, informou ter publicado orientações preliminares sobre tais mecanismos e cronograma de monitoramento, indicando que essa implementação inicial servirá de referência para as atividades fiscalizatórias da Agência (ANPD, 2026).

A atuação institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados passou, assim, a desempenhar função central nesse processo. Ao divulgar orientações preliminares e cronograma de fiscalização voltados à aferição de idade no ambiente digital, a ANPD reforçou a compreensão de que a efetividade do novo regime jurídico dependerá do texto legislativo, bem como de regulação administrativa, fiscalização qualificada e desenvolvimento de parâmetros técnicos aptos a orientar os agentes econômicos submetidos à nova disciplina (ANPD, 2026).

Segundo a própria autoridade (ANPD), as medidas buscam assegurar maior segurança no ambiente digital para crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que procuram compatibilizar a implementação desses mecanismos com os direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais.

Não obstante os avanços, persistem desafios importantes quanto à implementação e à efetividade desse regime. A opacidade técnica das plataformas, a escala transnacional dos serviços digitais, a assimetria informacional entre fornecedores e usuários e a constante mutação dos mecanismos de recomendação e personalização dificultam a aplicação concreta das normas e a supervisão institucional das práticas empresariais (Zuboff, 2019).

Por isso, a suficiência formal do arcabouço legislativo não se confunde com sua plena efetividade material. O que se constata é que a proteção infantojuvenil em ambientes digitais exige leitura jurídica integrada, atuação regulatória contínua e fortalecimento institucional capaz de acompanhar a complexidade tecnológica contemporânea (Veronese, 2025).

O direito brasileiro já dispõe de fundamentos relevantes para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, especialmente a partir da articulação entre Constituição, ECA, LGPD, Marco Civil da Internet, Lei n.º 15.211/2025 e sua regulamentação recente.

Ainda assim, a existência desse conjunto normativo não elimina a necessidade de contínuo aperfeiçoamento interpretativo e institucional, uma vez que a concretização da proteção integral depende da capacidade de limitar riscos informacionais, conter exposições indevidas e assegurar que a arquitetura dos ambientes digitais observe, de forma efetiva, a prioridade jurídica conferida à infância e à adolescência (ANPD, 2026).

4.1 A LEI N.º 15.211/2025 E OS DESAFIOS REGULATÓRIOS NO BRASIL

A promulgação da Lei n.º 15.211/2025 representou processo de especialização normativa da tutela de crianças e adolescentes em ambientes digitais, ao estabelecer disciplina própria para produtos e serviços de tecnologia da informação dirigidos a esse público ou de acesso provável por ele. Mais do que reafirmar princípios já presentes no sistema protetivo brasileiro, a norma projeta a lógica da proteção integral sobre a própria estrutura dos serviços digitais, deslocando o debate jurídico para a prevenção de riscos e para a conformação do ambiente tecnológico em termos compatíveis com o desenvolvimento infantojuvenil (Brasil, 2025).

Sob essa perspectiva, a inovação mais relevante da Lei n.º 15.211/2025 não reside na criação de novos deveres formais de informação, mas igualmente no que toca à imposição de obrigações positivas aos fornecedores, especialmente no que se refere à adequação etária, à mitigação de riscos e à proteção de crianças e adolescentes contra conteúdos, produtos e serviços inadequados ou proibidos. Trata-se, portanto, de um deslocamento normativo que sai de cena uma lógica fundada exclusivamente em consentimento e informação formal, e ganha centralidade uma lógica orientada pela prevenção e pela responsabilidade estrutural dos agentes econômicos que organizam o ambiente digital (Anpd, 2026).

Essa diretriz foi densificada pelo Decreto n.º 12.880/2026, que regulamentou a lei e passou a disciplinar, entre outros pontos, mecanismos confiáveis de aferição de idade, atribuindo relevo a critérios como proporcionalidade, acurácia, robustez, proteção da privacidade e dos dados pessoais, inclusão e não discriminação, transparência, auditabilidade

e interoperabilidade. A regulamentação evidencia que a tutela jurídica de crianças e adolescentes no ambiente digital não pode ser reduzida à autodeclaração etária ou a expedientes meramente formais, exigindo soluções tecnicamente adequadas e juridicamente controláveis (Brasil, 2026).

Em complemento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou, em março de 2026, orientações preliminares sobre mecanismos confiáveis de aferição de idade, registrando expressamente que o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente adota modelo regulatório orientado à prevenção de riscos e à proteção integral no ambiente digital. Com isso, reforça-se a compreensão de que a efetividade da nova disciplina dependerá não apenas da existência do texto legal, mas também da atuação regulatória e fiscalizatória apta a concretizar seus comandos diante da complexidade técnica das plataformas digitais (ANPD, 2026).

Apesar do avanço normativo, persistem desafios quanto à implementação e à efetividade do regime inaugurado. A opacidade dos sistemas algorítmicos, a assimetria informacional entre plataformas e usuários, a escala transnacional dos serviços digitais e a sofisticação técnica dos mecanismos de recomendação e personalização tornam mais difícil a fiscalização concreta das práticas empresariais. Por isso, a suficiência formal do novo marco legislativo não elimina a necessidade de interpretação sistemática, regulamentação complementar e fortalecimento institucional, especialmente no âmbito da ANPD e dos demais órgãos envolvidos na proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes (Doneda, 2021).

5 CAMINHOS PARA A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO AMBIENTE DIGITAL

A análise das dinâmicas informacionais e da atuação das plataformas digitais expõe a realidade de que a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital exige mais do que a aplicação tradicional de normas já consolidadas. A dinâmica das estruturas algorítmicas, associada à centralização de dados e à opacidade dos processos decisórios, demanda a construção de respostas regulatórias capazes de enfrentar riscos específicos e estruturalmente distintos daqueles verificados em ambientes analógicos.

Um dos principais caminhos para o aprimoramento da proteção jurídica consiste na superação de modelos regulatórios excessivamente centrados no consentimento como fundamento legitimador do tratamento de dados. Conforme observa Wachter (2020), a complexidade dos sistemas digitais torna inviável a ideia de que usuários, em especial quando se fala em crianças e adolescentes, possam exercer controle efetivo sobre suas informações a partir de decisões informadas. Essa constatação reforça a necessidade de adoção de modelos que priorizem a responsabilização ativa dos agentes que operam as plataformas.

Nesse contexto, ganha relevância a adoção de abordagens regulatórias fundamentadas em risco, nas quais o grau de exigência normativa varia segundo o potencial de impacto das atividades desenvolvidas.

No cenário europeu, o desenvolvimento de modelos regulatórios voltados à inteligência artificial já sinaliza essa tendência, priorizando a proteção de grupos vulneráveis em situações de maior exposição (Veale; Borgesius; Edwards, 2018).

Embora essas experiências não possam ser transplantadas de forma automática para a legislação brasileira, elas oferecem parâmetros para a construção de soluções adaptadas à realidade nacional.

Outro elemento fundamental diz respeito à necessidade de reforço da transparência das plataformas digitais, no que toca aos termos formais, bem como de maneira materialmente compreensível. A transparência, nesse contexto, deve ser compreendida como um instrumento de redução da assimetria informacional, exigindo que os usuários tenham acesso a informações claras sobre o funcionamento dos sistemas que impactam sua experiência digital. Para Magrani (2019), a regulação da internet no Brasil deve evoluir no sentido de garantir maior inteligibilidade das práticas digitais, especialmente quando envolvem públicos em condição de vulnerabilidade.

Ademais, a proteção de crianças e adolescentes demanda a incorporação do princípio do melhor interesse como elemento orientador das práticas tecnológicas. Isso implica na observância formal desse princípio, já previsto, conforme citado, na legislação brasileira, e sua concretização em decisões estruturais das plataformas, incluindo o desenho de sistemas, políticas de moderação e mecanismos de recomendação de conteúdo.

Nesse sentido, Macenaite e Kosta (2017), ao analisarem a proteção de crianças no contexto digital europeu, destacam a importância de integrar a proteção desde a concepção dos serviços, aproximando-se da lógica do “privacy by design”.

Por sua vez, no âmbito institucional, torna-se essencial o fortalecimento de órgãos reguladores e mecanismos de fiscalização capazes de acompanhar a evolução tecnológica. A atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) representa um passo importante no que se refere à regulamentação do tratamento de dados de crianças e adolescentes.

Outro ponto crucial toca à promoção da educação digital como instrumento complementar de proteção. Obviamente, a educação digital não substitui a necessidade de regulação. No entanto, voltada à compreensão crítica do ambiente digital, ela pode contribuir para a mitigação de vulnerabilidades, uma vez que amplia a capacidade de crianças e adolescentes de identificar riscos e compreender, ainda que de forma limitada, as dinâmicas que estruturam sua experiência online. Nesse ponto, a atuação conjunta entre Estado, família e instituições de ensino torna-se fundamental.

A construção de um ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes exige uma abordagem multidimensional, que articule regulação jurídica, responsabilidade das plataformas e fortalecimento de capacidades sociais.

A proteção efetiva desses sujeitos não pode ser compreendida como resultado exclusivo da atuação do estado, uma vez que envolve a colaboração de múltiplos atores e exige constante adaptação às transformações tecnológicas.

Até mesmo porque, segundo bem assevera Veronese (2012, p.124) “a mera existência de leis que proclamem os direitos sociais, por si só não conseguem mudar as estruturas, antes há que se conjugar aos direitos uma política social eficaz, que de fato assegure materialmente os direitos já positivados.”

Os caminhos para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital passam pela reconfiguração dos modelos regulatórios, pela imposição de deveres mais claros às plataformas e pela construção de mecanismos capazes de reduzir assimetrias informacionais e limitar o exercício desproporcional do poder algorítmico. Essas medidas mostram-se essenciais para assegurar que a evolução tecnológica ocorra em consonância com os direitos fundamentais e com a proteção integral desses sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida permitiu demonstrar que a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital não pode ser satisfatoriamente compreendida por simples transposição das categorias jurídicas forjadas para contextos analógicos.

A centralidade das plataformas digitais, a extração massiva de dados e a mediação algorítmica das interações alteraram de forma significativa o ambiente informacional contemporâneo, fazendo surgir riscos que atingem com maior intensidade sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento: crianças e adolescentes.

Nesse cenário, a assimetria informacional revelou-se categoria central para a compreensão do problema, pois exprime a desigualdade de acesso à informação, bem como a disparidade quanto à compreensão, ao controle e à possibilidade de resistência perante as lógicas técnicas e econômicas que estruturam a experiência digital.

A pesquisa igualmente evidenciou que o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de bases normativas para a tutela infantojuvenil em ambientes digitais. A articulação entre Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Lei n.º 15.211/2025 demonstra que não há vazio normativo absoluto.

Ao contrário, observa-se processo de densificação jurídica da proteção de crianças e adolescentes, recentemente reforçado pela regulamentação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente por meio do Decreto n.º 12.880/2026 e pela atuação inicial da ANPD na definição de parâmetros para mecanismos confiáveis de aferição de idade. Esses movimentos indicam o deslocamento de uma lógica centrada apenas em consentimento e informação formal para um modelo mais preventivo, estrutural e orientado por risco.

Não obstante, o estudo demonstrou que a suficiência formal do aparato legislativo não se confunde com efetividade material. A opacidade dos sistemas algorítmicos, a escala transnacional das plataformas, a complexidade dos fluxos informacionais e a elevada sofisticação técnica dos mecanismos de personalização dificultam o controle institucional e a aplicação concreta dos comandos protetivos. Por essa razão, a tutela jurídica de crianças e adolescentes no ambiente digital demanda leitura sistemática do ordenamento, interpretação orientada pela proteção integral e fortalecimento contínuo das capacidades regulatórias do Estado.

Conclui-se, assim, que a proteção integral no espaço digital exige mais do que atualização legislativa. Exige, sobretudo, capacidade institucional de implementação, mecanismos regulatórios compatíveis com a complexidade tecnológica contemporânea e compromisso jurídico com a redução das assimetrias informacionais e com a contenção dos efeitos desproporcionais do poder algorítmico.

Somente a partir dessa perspectiva será possível assegurar que a transformação digital se desenvolva em consonância com a dignidade da pessoa humana, com o melhor interesse e com a prioridade jurídica constitucionalmente conferida à infância e à adolescência.

REFERÊNCIAS

- ANPD. Mecanismos confiáveis de aferição de idade: orientações preliminares. Brasília: Agência Nacional de Proteção de Dados, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/eca-digital/mecanismos-confiaveis-de-afericao-de-idade-orientacoes-preliminares.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2026.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1990.
- BRASIL. Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Brasília, 2014.
- BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, 2018.
- BRASIL. Lei n.º 15.211, de 17 de setembro de 2025. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Brasília, 2025.
- BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
- BRASIL. Decreto n.º 12.880, de 18 de março de 2026. Regulamenta a Lei n.º 15.211, de 17 de setembro de 2025, que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/Decreto/D12880.htm. Acesso em: 2 abr. 2026.
- CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Lei 15.211/2025: Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: https://buscador dizerodireito.com.br/novidades_legislativas/640/lei-152112025-estatuto-digital-da-crianca-e-do-adolescente. Acesso em: 19 mar. 2026.
- DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais: elementos da formação da Lei Geral de Proteção de Dados. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.
- GILLESPIE, Tarleton. Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media. New Haven: Yale University Press, 2018.
- HERSCOVICI, Alain. Big data, rastreabilidade e assimetrias de informação: opacidade, ingerência e democracia. Nova econ [Internet]. 2021. Sep; 31(3):981–1010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6351/6075>. Acesso em: 19 mar.2026.
- PEREIRA JUNIOR, Marcus. Orçamento e Políticas Públicas infantojuvenis. 1. ed. São Paulo: Forense, 2012.
- MACHADO, Antônio Cláudio da Costa; LAMENZA, Francismar. Estatuto da Criança e do Adolescente Interpretado: Artigo por Artigo, Parágrafo por Parágrafo. 1. ed. São Paulo: Manole, 2013.
- MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 7. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2022.
- MACENAITE, Milda; KOSTA, Eleni. Consent for processing children’s personal data in the EU: Following in US footsteps? Information & Communications Technology Law, v. 26, n. 2, 2017.

- MAGRANI, Eduardo. Democracia conectada: a internet como ferramenta de engajamento político-democrático. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2019.
- MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2020.
- MITTELSTADT, Brent et al. The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, v. 3, n. 2, 2016.
- PASQUALE, Frank. *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge: Harvard University Press, 2015.
- PEREIRA, Rita Ribes. Entre o (En)canto e o Silêncio das Sereias: sobre o (não) lugar da criança na cibercultura. *Childhood & Philosophy*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 18, p. 319-343, jul./dez. 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/5120/512051609006.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2026.
- SRNICEK, Nick. *Platform Capitalism*. Cambridge: Polity Press, 2017.
- VALENTINE, Gil; HOLLOWAY, Sarah L. Cyberkids? Exploring children's identities and social networks in on-line and off-line worlds. *Annals of the Association of American Geographers*, v. 92, n. 2, p. 302-319, 2002.
- VERBICARO, Dennis; SILVA, Camille Barroso. O assédio de consumo no âmbito da publicidade infantil. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)*, v. 5, n. 2, p. 659-689, 2017. Disponível em: <https://ojs.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/244/1294>. Acesso em: 2 abr. 2026.
- VEALE, Michael; BORGESIU, Frederik Zuiderveen; EDWARDS, Lilian. Algorithms that remember: model inversion attacks and data protection law. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, v. 376, 2018.
- VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente: qual o espaço da relacionalidade? *Sophia - Ricerche su i fondamenti e la correlazione dei saperi* – 2012. Disponível em: https://www.fondazioneweber.org/wpcontent/uploads/2020/10/PETRY_VERONESE_Direito_da_crian%C3%A7a_2012.pdf – Acesso em: 19 mar.2026.
- VERONESE, Josiane Rose Petry. *Direito da criança e do adolescente*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2025.
- WACHTER, Sandra. Normative challenges of identification in the internet of things: Privacy, profiling and discrimination. *Computer Law & Security Review*, v. 34, 2020.
- ZUBOFF, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs, 2019.

Recebido em: 7 de abril de 2026.

Aceito em: 7 de maio de 2026.